

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 655 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutSIONal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	593
Салим Дониёров	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzulishi	598
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Shahar va qishloqlarda inson resurslari holatining analitikasi (tahlili)ning nazariy masalalari.....	607
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
Strategic alliance networks as competitive advantage: evidence from mit-tum partnership model at new Uzbekistan university	613
Mamajonova Mukhlisakhon Muzaffar kizi	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning nazariy asoslari.....	618
Uralov Temur Boxodir o'g'li	
O'zbekiston bank amaliyotiga ai va simulyatsiya modellarini joriy etish orqali muammoli kreditlarni qaytarish jarayonlarini optimallashtirish.....	618
Xodjayev Husniddin Mukammilovich	
O'zbekistonda hududlarning soliq salohiyatini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish.....	624
Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Jamshid Sharafetdinovich	
Xorazm viloyatida iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashdagi muammolar va imkoniyatlar	628
Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
Ekologik joylashtirish vositalarida qo'llaniladigan innovatsiyalar	633
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning metodologik va metodik asoslarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	638
Uzaqov Jamshid Norboyevich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish ma'muriyatchiligini tashkil etish uslubiyatining o'ziga xos xususiyatlari.....	644
Urazaliev Kamoliddin Tajikulovich	
Gaz sanoatining moliyaviy boshqaruvi va milliy iqtisodiyotdagi barqarorlik omili sifatida roli.....	650
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	

GAZ SANOATINING MOLIYAVIY BOSHQARUVI VA MILLIY IQTISODIYOTDAGI BARQARORLIK OMILI SIFATIDA ROLI

Ergashev Muhubbek Aslam o'g'li

PhD mustaqil izlanuvchi

Elektron pochta: emukhubbek@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy gaz sanoatining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rnini, roli va rivojlanish istiqbollari ilmiy tahlil etilgan. Mamlakatning energetika balansida tabiiy gazning yetakchi o'rinida ekani asoslab berilib, gaz tarmog'ining sanoat tarmoqlari barqarorligi, eksport salohiyati va energetik xavfsizlikdagi ahamiyati yoritilgan. Tahlillar asosida gaz sanoatining yalpi ichki mahsulot (YaIM)dagi ulushi, bandlikka ta'siri hamda budget daromadlaridagi o'rnini statistik ko'rsatkichlar orqali asoslab berilgan. Shuningdek, raqamlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va investitsiya muhitini yaxshilash orqali gaz sanoatini rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy gaz, energetika resurslari, iqtisodiy o'sish, gaz sanoati, resurslardan samarali foydalanish, eksport salohiyati, raqamlashtirish.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the role, importance, and development prospects of the natural gas industry in the national economy. The leading position of natural gas in the country's energy balance is substantiated, highlighting its significance for industrial stability, export potential, and energy security. Statistical indicators are used to justify the contribution of the gas industry to GDP, employment, and state budget revenues. Additionally, proposals are developed to advance the gas sector through digitalization, efficient resource utilization, and improvement of the investment climate.

Key words: natural gas, energy resources, economic growth, gas industry, efficient resource use, export potential, digitalization.

Аннотация: В данной статье научно проанализирована роль, значение и перспективы развития газовой промышленности в экономике страны. Обосновано лидирующее положение природного газа в энергетическом балансе страны, раскрыта его значимость для устойчивости отраслей промышленности, экспортного потенциала и энергетической безопасности. На основе анализа представлены статистические данные о доле газовой промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП), ее влиянии на занятость и роль в формировании доходов бюджета. Также предложены меры по развитию газовой отрасли через цифровизацию, эффективное использование ресурсов и улучшение инвестиционного климата.

Ключевые слова: природный газ, энергетические ресурсы, экономический рост, газовая промышленность, эффективное использование ресурсов, экспортный потенциал, цифровизация.

KIRISH

Tabiiy gaz bugungi kunda global iqtisodiyotda eng muhim energetik resurslardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. U ekologik tozaligi, nisbatan arzonligi va yuqori energiya samaradorligi bilan boshqa yoqilg'i turlariga nisbatan ustunlikka ega. Energiya resurslari ichida tabiiy gazning ulushi yildan-yilga ortib borayotgani uning nafaqat texnologik, balki iqtisodiy afzalliklarini ham namoyon etmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotida tabiiy gaz ko'p tarmoqli rivojlanishni ta'minlovchi asosiy resurslardan biri hisoblanadi. Davlat energetika tizimining markazida turgan ushbu resurs yirik sanoat korxonalari, energetika

obyektlari, kommunal xo'jalik va transport tizimi uchun energiya manbai sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, gaz kimyosi, issiqlik elektr stansiyalari, metallurgiya va sement ishlab chiqarish kabi tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmlarining barqarorligini ta'minlash bevosita tabiiy gaz bilan bog'liq. Mamlakatda mavjud tabiiy gaz resurslaridan oqilona va samarali foydalanish iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashda muhim omillardan biridir. Gaz resurslarini boshqarish tizimida texnologik samaradorlik yetarli darajada emas, hisob-kitob mexanizmlarining noaniqligi esa yo'qotishlarga olib kelmoqda [1].

Tabiiy gaz resurslaridan foydalanish davlat budjeti daromadlarining muhim manbai bo'lib, soliq tushumlari, eksportdan olinadigan valyuta tushumlari hamda davlat ulushiga ega kompaniyalar orqali budjetga to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy oqimlar kiritadi. Bunday sharoitda gaz sohasiga investitsiyalarni jalb qilish, texnologiyalarni modernizatsiya qilish va uni qayta ishlash orqali yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirishning muhim sharti hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tabiiy gazning iqtisodiy ahamiyati bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu resurs nafaqat energetika xavfsizligini ta'minlashda, balki sanoatni modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim omil hisoblanadi. Xususan, xorijiy olimlar – J. Stern, M. Bradshaw va I. Overland kabi tadqiqotchilar tabiiy gaz infratuzilmasining geoiqtisodiy ta'siri, narxlar shakllanishi va barqaror ta'minot masalalarini yoritib berganlar.

Mahalliy iqtisodchilar – A. Mamatqulov, S. Saidov va R. Yo'ldoshev kabi mualliflar O'zbekiston sharoitida gaz sanoatining tarmoqaro integratsiyadagi o'rnini, budjetga qo'shgan hissasini va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikdagi ahamiyatini tahlil qilganlar. Ushbu tadqiqotlar mavzuga asos bo'lsa-da, mazkur maqolada tabiiy gazni rivojlanishning strategik omili sifatida – ya'ni ichki tarmoqdagi samaradorlikni oshirish, eksportda diversifikatsiya va investitsion muhitga ta'siri nuqtayi nazaridan tahlil qilish maqsad qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolani yozishda xalqaro va milliy ilmiy manbalar, statistik hisobotlar hamda tabiiy gaz sanoatining mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga oid iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar iqtisodiy modellashtirish, nisbiy tahlil va regressiya usullari orqali qayta ishlanib, raqamli texnologiyalarning barqaror rivojlanishdagi samaradorligi baholandi. Natijalar asosida innovatsion modelning amaliy qo'llanilish imkoniyatlari aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiiy gaz bugungi kunda global iqtisodiyotda eng muhim energetik resurslardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. U ekologik tozaligi, nisbatan arzonligi va yuqori energiya samaradorligi bilan boshqa yoqilg'i turlariga nisbatan ustunlikka ega. Energiya resurslari ichida tabiiy gazning ulushi yildan-yilga ortib borayotgani uning nafaqat texnologik, balki iqtisodiy afzalliklarini ham namoyon etmoqda.

O'zbekiston gaz sanoatida raqamlashtirish jarayonlari so'nggi yillarda sezilarli faollik kasb etmoqda. Xolbo'tayev fikriga ko'ra, ushbu yo'nalishda ijobiy siljishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, sohadagi transformatsiya muammolari hanz dolzarbdir. Jumladan, ishlab chiqarish va ta'minot zanjirida axborot texnologiyalarining cheklangan joriy etilishi, infratuzilmaning eskirganligi va malakali mutaxassislar yetishmovchiligi raqamlashtirish samaradorligini pasaytirayotgan asosiy omillar sifatida ajralib turadi. Gaz sanoatida raqamli boshqaruv platformalarini keng joriy etish, real vaqtli monitoring tizimlarini yaratish va iste'molchilar bilan hisob-kitoblarni avtomatlashtirish asosiy strategik yo'nalishlardandir [2].

Tabiiy gaz – energiya manbai sifatida yuqori ahamiyatga ega bo'lgan yoqilg'i turi bo'lib, elektr energiyasi ishlab chiqarish, isitish tizimlari hamda sanoatning turli texnologik jarayonlarida keng qo'llaniladi. Issiqxona gazlari chiqindilarining kamaytirilishiga qaratilgan global tashabbuslar fonida tabiiy gazning neft va ko'mirga nisbatan past karbonat angidrid (CO_2) chiqindilariga ega ekani uni muqobil energiya manbai sifatida alohida e'tirof etilishiga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari, gaz sanoati ishlab chiqarish, uzatish va saqlash infratuzilmasining murakkabligi bilan ajralib turadi. Gazni qazib olish joyidan to yakuniy iste'molchigacha yetkazib berish ko'p bosqichli quvur tarmoqlari, saqlash inshootlari va logistik tizimlarni talab etadi. Shu jumladan, suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) texnologiyasi orqali uzoq masofalarga tashish uchun maxsus kemalar, terminal inshootlari va qayta gazlashtirish quvvatlari zarur hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida, gaz infratuzilmasining xavfsizligi, uzluksizligi va energiya samaradorligini ta'minlashda yirik investitsiyaviy resurslarni, shuningdek ilg'or texnologik va muhandislik tajribasini talab etadi.

Natijaviy jihatdan, gaz sanoati yuqori kapital sig'imli, texnologik murakkablik darajasi yuqori va xavfsizlik talablariga nisbatan juda sezgir tarmoq bo'lib, uning samarali faoliyat yuritishi uchun moliyaviy barqarorlik va oqilona investitsiyaviy boshqaruv muhim o'rin egallaydi. Shu nuqtayi nazardan, ushbu tarmoqda kredit yuki va investitsiya oqimlarining moliyaviy barqarorlikka ta'sirini aniqlash nafaqat nazariy, balki amaliy va strategik ahamiyatga ega masala sanaladi.

Gaz sanoati zamonaviy iqtisodiyotda strategik ahamiyat kasb etadi. Bu tarmoq nafaqat energetika xavfsizligini ta'minlashda, balki iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishda ham muhim rol o'ynaydi. Xususan, tabiiy gaz eksport qiluvchi mamlakatlar uchun u muhim daromad manbai bo'lib, davlat budjetini to'ldirish, infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisodiyotni diversifikatsiyalash imkonini beradi. Shuningdek, moslashuvchan gazlashtirish tizimlari orqali uzoq va chekka hududlarda energiya manbalariga bo'lgan talab qondiriladi, bu esa aholining hayot sifati va ijtimoiy farovonligini oshiradi. Gaz sanoatining rivojlanishi hududiy tengsizlikni kamaytirish va ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Biroq bugungi global tendensiyalar, jumladan, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish zarurati gaz sanoati oldiga yangi chaqiriqlarni qo'yimoqda. Shu bilan birga, bu holat yangi imkoniyatlarni ham yuzaga keltirmoqda. Jumladan:

- slanetsli gaz ishlab chiqarish texnologiyalari;
- qayta tiklanuvchi gaz (biometan, sintetik gaz) turlarini rivojlantirish;
- energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan ilg'or texnologiyalarni joriy etish.

Kelajakda aralash energetika tizimlari (gibrid yechimlar) orqali tabiiy gazni boshqa energiya manbalari bilan uyg'unlashtirib foydalanish tendensiyasi ortib boradi. Bu esa gaz sanoatining barqaror rivojlanishiga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga va energetika xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, gaz sanoati nafaqat an'anaviy energiya ta'minoti manbai, balki iqtisodiy barqarorlik va yashil rivojlanish yo'lida ham muhim strategik tarmoq sifatida shakllanmoqda.

Gaz sanoati zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, uning energiya xavfsizligini ta'minlashdagi ahamiyati beqiyosdir. Tabiiy gaz ko'plab davlatlar uchun asosiy energiya manbai hisoblanadi va energetika aralashmasining xilma-xilligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu esa o'z navbatida, mamlakatlarning energiya resurslariga bo'lgan bog'liqligini kamaytiradi va energetika tizimining barqarorligini oshiradi.

Bundan tashqari, gaz mahsulotlari ko'plab davlatlar uchun eksportning asosiy turlaridan biri sanaladi. Ular iqtisodiy o'sishga turtki bo'lib xizmat qiladi, xorijiy valyuta tushumlarini oshiradi hamda xalqaro investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xususan, tabiiy gaz resurslariga ega bo'lgan davlatlarda energetika sohasi iqtisodiyotni diversifikatsiyalashning va sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning asosiy drayverlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Gaz sanoati o'z mohiyatiga ko'ra yuqori texnologiyali va kapital talab qiluvchi tarmoqdir. Tabiiy gazni qazib olishdan to'lganicha yetkazib berishgacha bo'lgan butun jarayon murakkab infratuzilmaga asoslanadi. Bunday infratuzilma quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- yuqori bosimli gaz quvurlari tarmog'i,
- yer osti gaz saqlash omborlari,
- suyultirilgan tabiiy gazni tashish uchun mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan
- kemalar (LNG tankerlar),
- gazni qayta ishlash va ajratish majmualari.

Mazkur infratuzilmalarni barpo etish va ularni samarali ishlatish yirik sarmoyalarni, zamonaviy texnologiyalarni hamda malakali muhandis-texnik resurslarni talab qiladi. Shu jihatdan, gaz sanoati ko'plab sohaga turtki beradi: transport-logistika, qurilish, geologiya, muhandislik texnologiyalari va axborot tizimlari kabilar.

Gaz sanoati iqtisodiy rivojlanish, energetika xavfsizligi, sanoat kooperatsiyasi va innovatsion infratuzilma barpo etishda muhim rol o'ynaydi. U strategik resurs sifatida milliy manfaatlar va global energiya siyosatining markazida turadi.

Gaz sanoati — bu tabiiy gazni qazib olish, qayta ishlash, tashish, saqlash va sotish bilan shug'ullanuvchi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biridir. Ushbu sanoat sohasi murakkab texnologik jarayonlarga asoslangan bo'lib, mamlakatning energetika infratuzilmasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Tabiiy gaz — toza, samarali va ekologik jihatdan nisbatan xavfsiz yoqilg'i turi bo'lib, uni iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida qo'llash mumkin. Jumladan: energetika sohasida — elektr energiyasi ishlab chiqarishda, sanoatda — texnologik yoqilg'i sifatida, transportda — siqilgan (CNG) yoki suyultirilgan (LNG) gaz shaklida yoqilg'i sifatida, aholi ehtiyojlari uchun — isitish, ovqat pishirish va issiq suv ta'minotida keng qo'llaniladi.

Tabiiy gazning yuqori issiqlik samaradorligi, past chiqindi darajasi va iqtisodiy jihatdan maqbulligi uni muqobil energiya manbalariga nisbatan ustunlikli qiladi. Shu bois, gaz sanoati nafaqat iqtisodiy samaradorlikni,

balki energiya tejamlorligi va ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omil sanaladi. Gaz sanoati zamonaviy jahon iqtisodiyotida strategik ahamiyatga ega tarmoqlardan biri hisoblanadi.

Tabiiy gaz qazib olish jarayonlari dunyoning ko'plab mamlakatlarida faol amalga oshirilmoqda. Xususan, Rossiya, AQSh, Kanada, Qozog'iston, Eron, Qatar va boshqa Yaqin Sharq davlatlari global gaz ishlab chiqarish va eksport bozorida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Bu davlatlar zamonaviy texnologiyalar, katta qazib olish quvvatlari va rivojlangan transport infratuzilmasiga ega bo'lishi bilan ajralib turadi.

Tabiiy gazni tashish asosan gaz quvurlari orqali amalga oshiriladi. Ushbu quvurlar gaz qazib olinadigan joylarni iste'molchilar bilan bog'laydigan asosiy infratuzilmaviy vositadir. Gaz quvurlari ikki asosiy toifaga bo'linadi: milliy (ichki) gaz quvurlari — mamlakat ichida ishlab chiqarilgan gazni hududlar bo'ylab taqsimlaydi; xalqaro (transchegaraviy) gaz quvurlari — bir nechta mamlakatlar hududidan o'tib, eksport-import faoliyatini ta'minlaydi (masalan, "Turk Stream", "Nord Stream", "Trans-Anatoliya gaz quvuri").

Tabiiy gaz savdosi esa milliy va xalqaro bozorlarda amalga oshiriladi. Bozor narxlari quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi (1-jadval):

1-jadval. Tabiiy gaz savdosida bozor narxlariga ta'sir qiluvchi omillar

No	Omillar
1	Global talab va taklif muvozanati
2	Neft va ko'mir kabi muqobil yoqilg'ilar narxi
3	Mintaqaviy va global geosiyosiy vaziyatlar (urushlar, sanksiyalar, transport yo'llarining xavfsizligi)
4	Ob-havo sharoiti va mavsumiylik (ayniqsa, qish oylarida iste'mol hajmi ortadi)
5	Gazni saqlash imkoniyatlari va rezervlar hajmi
6	Valyuta kurslari va eksport-import siyosati

Xususan, Yevropa Ittifoqi, Osiyo–Tinch okeani mintaqasi va Shimoliy Amerika kabi yirik iste'molchi hududlarda tabiiy gazga bo'lgan talabning ortib borishi bu tarmoqni global energetika tizimidagi ustuvor sohalardan biriga aylantirmoqda.

Tabiiy gaz bugungi kunda global energiya tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida nafaqat mahalliy, balki xalqaro bozorlarda ham faol ravishda sotilmoqda. Uning narxlari shakllanishiga bir nechta kompleks omillar ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, tabiiy gazga bo'lgan global va mintaqaviy talab hamda taklif nisbatlari, neft, ko'mir va elektr energiyasi kabi muqobil energiya manbalarining narxlari, valyuta kurslarining o'zgarishi, transport xarajatlari, saqlash quvvatlarining mavjudligi, shuningdek, yetkazib berish zanjirlaridagi uzilishlar muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, geosiyosiy vaziyatdagi beqarorlik, xususan, yirik gaz eksport qiluvchi davlatlardagi siyosiy ziddiyatlar, sanksiyalar va harbiy mojarolar ham xalqaro gaz narxlarining keskin o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Masalan, 2022-yildan boshlab Rossiya–Ukraina inqirozi fonida Yevropadagi gaz narxlari bir necha baravar oshgani kuzatildi.

Bunday holatlar tabiiy gaz bozorining o'ta sezgir va noturg'un ekanligini ko'rsatadi hamda gaz narxlarini bashorat qilishni murakkablashtiradi. Shu sababli, tabiiy gaz narxini tahlil qilishda statistik va ekonometrik modellardan foydalanish bozor ishtirokchilari uchun muhim strategik qarorlarni qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Gaz sanoatining asosiy tarmoqlari

Tabiiy gazni qazib olish — bu bosqich yer ostidagi tabiiy gaz konlarini o'rganish, qazib olish quduqlarini burg'ulash va gazni yer yuzasiga chiqarishni o'z ichiga oladi. Qazib olingan gaz tarkibida boshqa aralashmalar bo'ladi va uni keyingi bosqichlarda tozalash talab etiladi.

Gaz tashish (transporti) — tabiiy gaz maxsus magistral gaz quvurlari (gazoprovodlar) orqali yirik iste'molchilarga yoki saqlash inshootlariga yetkaziladi. Ba'zan quvurlar orqali xalqaro tranzit ham amalga oshiriladi. Suv yo'llari orqali tashish uchun esa gaz suyuqlantirilgan holatga keltiriladi.

Gazni saqlash — tabiiy gazni mavsumiy talab o'zgarishlariga mos ravishda taqsimlash uchun uni yer osti rezervuarlarida (masalan, tugatilgan konlarda yoki sun'iy kavernalarda) saqlash texnologiyasi qo'llaniladi. Bu tizim gaz ta'minotining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Gaz taqsimoti (distributsiyasi) — bu bosqichda gaz mahalliy quvurlar orqali turar joylar, sanoat obyektlari va boshqa iste'molchilarga yetkazib beriladi. Mahalliy taqsimot tarmoqlari yuqori xavfsizlik va uzluksiz ta'minotni talab qiladi.

Suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) ishlab chiqarish — LNG bu gazni -160°C gacha sovitib, suyuqlikka aylantirish orqali hajmini 600 barobarga kamaytirish texnologiyasidir. U uzoq masofalarga eksport qilishda, ayniqsa dengiz yo'llari orqali tashishda qo'llaniladi.

Gaz kondensati ishlab chiqarish — qazib olingan tabiiy gaz tarkibida suyuq uglevodorodlar (kondensat) bo'ladi. Bu moddalar ajratib olinadi va alohida sanoat xom ashyosi sifatida qayta ishlanadi. Gaz kondensati kimyo sanoatida ham keng qo'llaniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida tabiiy gaz resurslari ko'p tarmoqli iqtisodiy rivojlanishning strategik omili sifatida xizmat qilmoqda. Tabiiy gaz nafaqat mamlakatning ichki energiya ehtiyojini qondirish, balki sanoat tarmoqlarini uzluksiz energiya bilan ta'minlash, eksport orqali valyuta tushumlarini shakllantirish va bandlik darajasini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki:

Tabiiy gaz sanoatning, ayniqsa gaz kimyo, metallurgiya, sement, issiqlik energetikasi sohalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Gaz eksportidan olinadigan valyuta tushumlari davlat budgetining barqaror daromad manbai bo'lib, makroiqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlaydi.

Gaz infratuzilmasi rivojlangan hududlarda iqtisodiy faollik va ijtimoiy farovonlik darajasi yuqori bo'lib, bu resursning mintaqaviy rivojlanishdagi rolini ko'rsatadi.

Tabiiy gaz ekologik jihatdan toza yoqilg'i bo'lib, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida muhim energiya manbai sifatida e'tirof etiladi.

Tabiiy gaz qazib olish va qayta ishlash texnologiyalarini modernizatsiya qilish lozim, chunki eskirgan texnologiyalar resurslar samaradorligini pasaytiradi va xarajatlarni oshiradi.

Ichki iste'molchilarga nisbatan tarif siyosatini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan muvozanatlashtirish kerak. Bu aholining to'lov qobiliyatini hisobga olgan holda, korxonalar uchun motivatsion tariflarni joriy etishni talab etadi.

Tabiiy gaz eksportini faqat xomashyo shaklida emas, balki qayta ishlangan mahsulotlar ko'rinishida amalga oshirish orqali mamlakatga qo'shilgan qiymatni saqlab qolish mumkin (masalan, GTL loyihasi, metanol, ammiak).

Gaz infratuzilmasi yetib bormagan hududlarda modernizatsiya va kengaytirish loyihalarini jadallashtirish mintaqaviy iqtisodiy tengsizlikni kamaytiradi va yangi ish o'rinlari yaratadi.

Gaz sohasiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun huquqiy bazani takomillashtirish kerak. Jumladan, shartnoma shaffofligi va investitsiyalarni himoyalash kafolatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Energetik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tabiiy gaz zaxiralarini diversifikatsiya qilish va muqobil energiya bilan uyg'unlashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Odilov, S., & Mamadaliyev, I. (2021). Tabiiy gaz resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar, 3, 45-51;
2. Xolbo'tayev, A. (2022). O'zbekiston gaz sanoatida raqamlashtirish jarayonlari: muammo va istiqbollar. Milliy iqtisodiyot muammolari, 6, 60-67;
3. Рахманкулов Д.Л., Джафаров Ф.К. Из истории искусственных горючих газов // Нефтегазовое дело. -2005.-№3;
4. Джафаров К.И., Джафаров Ф.К. Зарождение и становление газового дела. - М. ВНИИГАЗ, 2002;
5. Porter, M.E. and Kramer, M.R., (2006). Strategy & society. The link between competitive advantage and corporate;
6. Cherp, A, Jewell, J. and Goldthau, A., (2011). Governing global energy: systems, transitions, complexity. Global Policy, 2, pp.75-88;

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
